
A INFLUÊNCIA DA GLOBALIZAÇÃO NA PRESERVAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DAS CULTURAS

DOI: 10.5281/zenodo.13368074

Arthur da Cruz do Nascimento¹

¹Graduação em Geografia – Faculdade de Letras e Filosofia de Nova Esperança
arthur.geoupis@gmail.com

Glaúcio Simão Alves²

²Graduação em Ciências Biológicas – Universidade Cruzeiro do Sul
prof.glaucioalves@gmail.com

Débora Santos de Sousa Longo³

³Graduando em Ciências Biológicas – Universidade Cruzeiro do Sul
slongo.debora@gmail.com

Dinedso Firmino da Fonseca⁴

⁴Graduando em Ciências Biológicas – UNINTER
biologo.dinedso@outlook.com

Dirceu da Silva⁵

⁵Mestre em Tecnologias Emergentes em Educação – Must University
dirceugoodlooking@gmail.com

RESUMO

A globalização, fenômeno que intensificou a interconexão entre diferentes regiões do mundo, exerce uma profunda influência sobre as culturas, ao mesmo tempo, em que facilita a disseminação de uma cultura global dominante. Esse processo, que envolve a circulação de bens, ideias, valores e práticas culturais, gera um paradoxo: por um lado, promove a transformação e a hibridização das culturas locais; por outro, ameaça a preservação das tradições e identidades culturais. Neste contexto, é essencial compreender como a globalização afeta as culturas ao redor do mundo, seja pela homogeneização ou pela revitalização e ressignificação das tradições locais. Dessa maneira, este estudo visa investigar a influência da globalização na preservação e transformação das culturas, buscando compreender os mecanismos pelos quais as culturas locais resistem, se adaptam ou se transformam diante das pressões globalizantes. A metodologia adotada neste estudo é de natureza qualitativa, fundamentada em uma revisão bibliográfica das principais obras teóricas sobre o tema. Foram selecionados e analisados trabalhos de autores que oferecem perspectivas variadas sobre a relação entre globalização e cultura. Dentre as fontes teóricas mais relevantes estão as obras de Fróis (2004), Martello e Rodrigues (2021) e Silva (2021). Este estudo mostrou que, embora a

globalização possa levar à homogeneização cultural, também abre espaço para a resistência e a inovação cultural. As culturas que conseguem se adaptar às pressões globais sem perder suas essências oferecem exemplos de como a identidade cultural pode ser preservada e renovada em um mundo cada vez mais interconectado.

Palavras-Chave: Cultura; Globalização; Preservação; Transformação.

1. INTRODUÇÃO

A globalização é um fenômeno complexo que envolve a cada vez maior interligação e dependência mútua entre as nações no âmbito econômico, político, social e cultural (Fróis, 2004). Na dimensão cultural, a globalização possui uma influência significativa, apresentando possibilidades e obstáculos em igual medida culturais (Valle, 2017). Nesse parâmetro, é facilitada a propagação de ideias, costumes, produtos e tradições culturais para além das fronteiras dos países.

Através da internet, como por exemplo nas redes sociais e plataformas de comunicação em larga escala, é viável para as pessoas terem acesso e compartilharem elementos culturais de diversas partes do mundo (Silva, 2021). Nos dias atuais, é possível encontrar filmes, música, moda, literatura e culinária de culturas variadas como nunca antes. Observamos o crescente interesse no gênero musical K-pop e nas produções televisivas coreanas, conhecidas como doramas (Flor, 2020). No Brasil, uma ampla diversidade de aspectos culturais pode ser apreciada, incluindo música, gastronomia, dança e festividades, que são compartilhadas por países ao redor do mundo.

Neste contexto, a cultura pode ser compreendida como um conjunto em constante evolução e progresso (Martello; Rodrigues, 2021). Este termo engloba preferências, formas de expressão valorizadas em uma sociedade, sua narrativa em um momento específico, tradições e cerimônias, diversas manifestações artísticas apreciadas, assim como convicções, ideais e princípios. Atualmente, há uma grande variedade de fontes disponíveis, destacando-se a oportunidade de assistir programações ao vivo de qualquer parte do mundo. Nessa perspectiva, a globalização estreitou os laços de comunicação ao permitir a disseminação de valores culturais, podendo democratizar o acesso à cultura (Silva, 2021).

A partir dessa perspectiva, indivíduos de todas as partes do globo têm a oportunidade de explorar conteúdos culturais que costumavam estar limitados por fronteiras geográficas, englobando costumes, crenças e saberes (Fróis, 2004). Essa realidade fomenta uma inclusão e

participação mais amplas no cenário cultural, abrindo espaço para diferentes vozes serem valorizadas (Flor, 2020).

2. METODOLOGIA

Ao longo da condução deste estudo, foi implementada uma abordagem metodológica, ancorada em uma revisão da literatura existente. Para isso, utilizaram-se o Google Acadêmico e a plataforma SciELO como as principais fontes de consulta, devido à sua vasta abrangência e à qualidade das publicações indexadas. O estudo foi desenvolvido durante o período de janeiro a junho de 2024, com o propósito de examinar detalhadamente a vasta produção acadêmica relacionada à interação entre globalização e as dinâmicas culturais. Especificamente, buscou-se compreender como a globalização influencia tanto a preservação quanto a transformação das culturas, considerando a diversidade de contextos socioeconômicos e históricos. A pesquisa foi conduzida por meio de um processo meticuloso de seleção de palavras-chave, tais como “Globalização e Cultura”, “Preservação da Cultura” e “Influência da Globalização e Preservação da Cultura”, com o intuito de garantir uma cobertura abrangente e representativa das discussões teóricas e empíricas sobre o tema.

A pesquisa culminou em uma seleção rigorosa e criteriosa de artigos científicos, monografias e livros de referência, os quais foram minuciosamente examinados para enriquecer e expandir a compreensão do tema em questão. A análise dessas fontes permitiu a coleta de evidências substanciais e a identificação de perspectivas diversas sobre o papel determinante da globalização na preservação e transformação das culturas. Ao explorar essa ampla gama de materiais, foi possível construir uma visão mais abrangente e integrada dos conceitos e princípios que fundamentam as dinâmicas culturais em um contexto globalizado. Essa abordagem analítica não apenas destacou as complexidades inerentes às interações culturais em um mundo globalizado, mas também elucidou as tensões e convergências entre a preservação das tradições e as forças uniformizadoras da globalização. Desse modo, a pesquisa contribuiu para um entendimento mais profundo das implicações culturais da globalização, oferecendo uma base sólida para futuras investigações e debates acadêmicos.

Entre as fontes mais relevantes destacadas na pesquisa, estão as contribuições de Fróis (2004), Martello e Rodrigues (2021) e Silva (2021), cujas obras oferecem uma base teórica sólida e perspectivas distintas sobre a interseção entre globalização e cultura. Fróis (2004) explora a complexa relação entre globalização, cultura e identidade, propondo uma reflexão crítica sobre como a globalização molda identidades em um “mundo de iguais”, onde as

diferenças culturais são, por vezes, homogeneizadas em prol de uma cultura global dominante. A obra destaca a tensão entre a uniformização cultural promovida pela globalização e a busca por manutenção das identidades culturais.

Martello e Rodrigues (2021), por sua vez, analisam a preservação da diversidade cultural em face dos avanços contínuos da globalização, discutindo como as culturas resistem e se adaptam às pressões de um mundo cada vez mais interconectado. Eles argumentam que, apesar dos desafios impostos pela globalização, há também oportunidades para o fortalecimento e revitalização das culturas por meio de processos de ressignificação e inovação cultural. Já Silva (2021) contribui para o debate ao enfatizar a importância da cultura na formação identitária da juventude, especialmente em um contexto em que as influências globais são cada vez mais intensas. A autora argumenta que, embora a globalização ofereça um vasto leque de referências culturais, é a cultura local que desempenha um papel crucial na construção da identidade juvenil, fornecendo um sentido de pertencimento e continuidade.

Essas obras, combinadas com outras mencionadas ao longo do trabalho, fornecem uma compreensão mais profunda das dinâmicas culturais contemporâneas e das maneiras pelas quais a globalização influencia, transforma e, ao mesmo tempo, desafia a preservação das identidades culturais. A análise dessas contribuições foi essencial para o desenvolvimento de uma visão crítica e informada sobre os processos culturais no mundo globalizado.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1. Cultura para quê:?

A cultura é o elemento primordial que dá unidade a uma sociedade e se cria com base em relações que fazem sentido nesse contexto. (...) A cultura define a sociedade pela capacidade que ela desenvolve de criar elementos que permitem à própria sociedade se reconhecer (Gesnik; Beltrame, 2005, p. 4).

O multiculturalismo, também conhecido como pluralismo cultural, é um movimento social que requer a consideração de diversos outros conceitos para sua compreensão, como a convivência de múltiplas culturas em uma determinada região, cidade ou país (Martello; Rodrigues, 2021). A noção de cultura é fortemente influenciada pelas dinâmicas globais, caracterizando-se como algo mais dinâmico do que fixo. Isso porque tal conceito reconhece que nas práticas de mobilidade reside a chance de desenvolver novos significados culturais (Gesnik; Beltrame, 2005).

Desde que a humanidade começou a documentar sua trajetória, ao se tornar civilizada, notou-se, ao longo do tempo e do espaço, uma variedade de tipos de sociedades: extrativistas, caçadoras, agrícolas, bélicas, mercantis, conquistadoras e colonizadoras (Fróis, 2004). De acordo com Barreto (2009), “o indivíduo tende a buscar a consolidação de sua identidade a partir de elementos locais, compartilhados pelo grupo, e que ao mesmo tempo, marquem a singularidade daquele perante outros grupos” (Barreto, 2009, p. 11).

Nas eras iniciais da humanidade, a cultura estava profundamente conectada à sobrevivência. As comunidades de caçadores-coletores criavam práticas e tradições fundamentadas no entendimento do meio ambiente, nas habilidades de caçar e coletar, além das estruturas sociais indispensáveis para garantir a subsistência. Clifford Geertz (1978), sugere que a cultura pode ser entendida como um sistema de mecanismos de controle os quais abrange diretrizes, planos, receitas e normas, responsáveis por direcionar e regular a conduta humana. Dessa forma, a cultura não se reduz a um conjunto fixo de valores ou tradições, mas sim a um ambiente dinâmico onde se desenrolam as ações sociais culturais (Valle, 2017).

Geertz (1978) destaca que é por meio do fluxo das ações sociais diárias que as formas culturais se manifestam e se conectam. Essa conexão cultural ocorre não apenas nas esferas das ideias teóricas, mas também através de diversos artefatos concretos. Estes artefatos, que englobam desde objetos palpáveis até rituais, histórias e símbolos, exercem uma função fundamental na concretização da cultura, atuando como meios pelos quais os significados culturais são expressos, compartilhados e conservados ao longo do tempo (Silva, 2021).

A cultura desempenha uma função essencial na formação da identidade, tanto pessoal quanto coletiva. Ela influencia profundamente os valores e crenças que guiam nossas existências, mas também facilita a união social e a integração entre diversos grupos em uma comunidade. Silva e Yamazaki (2018), destacam que a relação entre cultura e o ensino de ciências é fundamental para a formação de uma sociedade capaz de compreender e enfrentar os desafios contemporâneos, uma vez que a cultura científica, que abrange a compreensão de métodos, conceitos e as consequências da ciência, deve ocupar um lugar fundamental no ensino das Ciências. Ao incorporá-la de forma eficaz, poder-se-á não apenas compartilhar conhecimentos técnicos, como também será aprimorado o pensamento crítico, capacitando os estudantes a avaliar e aplicar esses saberes em diferentes contextos (Martello; Rodrigues, 2021).

A cultura tem uma importância fundamental na construção da identidade dos jovens, funcionando como um alicerce a partir do qual eles moldam suas visões sobre si e sobre o mundo que os rodeia. Silva (2021) destaca que a cultura oferece as narrativas, símbolos e

modelos de comportamento que os jovens utilizam para moldar suas identidades. Por intermédio de veículos de comunicação, publicações e manifestações socioculturais, as reivindicações da juventude estão se tornando cada vez mais evidentes, criando espaços próprios e autênticos para a afirmação de seus interesses e necessidades. Nesse âmbito, Gramsci, 2004, destaca que:

A cultura é algo bem diverso. É organização, disciplina do próprio eu interior, apropriação da própria personalidade, conquista de consciência superior: e é graças a isso que alguém consegue compreender seu próprio valor histórico, sua própria função na vida, seus próprios direitos e seus próprios deveres (Gramsci, 2004a, p.58).

Gramsci (2004) propõe que a cultura vai além do acúmulo de conhecimento, esta atua como uma ferramenta que possibilita que os indivíduos se tornem cientes de sua posição na história e na sociedade. Essa consciência crítica é fundamental para a metamorfose dos indivíduos em sujeitos históricos, aptos a impactar e alterar as estruturas sociais, em vez de apenas aceitá-las passivamente. Dessa forma, a cultura se revela um meio para a emancipação tanto individual quanto coletiva, oferecendo os recursos essenciais para que as pessoas entendam e reivindiquem seu espaço no mundo com autonomia e responsabilidade. A Revolução Francesa pode ser analisada à luz da visão de cultura proposta por Gramsci (2004), onde a cultura não é apenas um conjunto de práticas e conhecimentos, mas um processo dinâmico de autocompreensão e transformação social.

3.2. A Influência Da Globalização Na Cultura Da Atual Sociedade

A globalização, em seu âmbito mundial, impacta as maneiras de estruturar e ativar as forças produtivas e as relações de produção. Isso abrange aspectos como a acumulação, o mercantilismo, o colonialismo, o imperialismo, a interdependência, o transnacionalismo e o globalismo (Martello; Rodrigues, 2021). Lomnitz (1994, p.258) ressalta que o termo globalização é perigoso porque se refere, acima de tudo, a interconexões no nível da economia e das comunicações, mas não necessariamente envolve a constituição de uma ideologia global de comunidade.

Em conformidade com os preceitos estabelecidos por Valle (2017, p. 315), a globalização pode ser entendida como um fenômeno intrincado que envolve a integração de diversos aspectos culturais, sociais, espaciais e econômicos que antes estavam limitados a esferas locais e nacionais. Esse processo liga diversas regiões e culturas, no entanto, altera as dinâmicas internas dessas sociedades, resultando em uma interdependência global. Os processos de globalização e modernização que se desenvolvem simultânea e reciprocamente

pelo mundo produzem desigualdade, desencadeiam processos desencontrados, tais como integração/homogeneização e fragmentação/contradição (Ianni, 2001).

A globalização tem promovido a união entre indivíduos de diversas nações e regiões, possibilitando um cenário onde o acesso a múltiplas culturas se tornou mais acessível e rápido (Martello; Rodrigues, 2021). Cuche (1999) destaque que:

Cada cultura é dotada de um “estilo” particular que se exprime através da língua, das crenças, dos costumes, também da arte, mas não apenas dessa maneira. Este estilo, este “espírito” próprio a cada cultura influi sobre o comportamento dos indivíduos. Boas pensava que a tarefa do antropólogo lingüista era também elucidar o vínculo que liga o indivíduo à sua cultura” (CUCHE, 1999).

De fato, a verdade é que o mundo é caracterizado pela convivência de múltiplas culturas, nas quais cada pessoa não é definida por uma única identidade cultural, mas sim por uma interseção de várias influências culturais (Bauman, 1999). Nesse contexto, a diversidade cultural ilustra a complexidade inerente às sociedades atuais, nas quais as pessoas estão imersas em várias esferas culturais ao mesmo tempo.

Essa relação entre diferentes culturas revela a natureza dinâmica das identidades contemporâneas, que estão em constante transformação devido a influências globais. Um exemplo evidente dessa dinâmica é discutido por Flor (2020), que analisa a globalização da cultura *K-pop*. Flor (2020) ressalta como o *K-pop* superou suas origens na Coreia do Sul, transformando-se em um fenômeno cultural que atravessa as fronteiras globais, impactando práticas, estilos e identidades em diversas regiões do mundo. Esse fenômeno exemplifica não apenas a difusão cultural, mas também a forma como a globalização possibilita que manifestações culturais locais adquiram uma escala transnacional, reinterpretação de tradições e a formação de novas formas de pertencimento cultural. De acordo com Bauman (2004) essa riqueza cultural é uma característica essencial da modernidade líquida, em que as barreiras culturais se tornam mais permeáveis, favorecendo a contínua renegociação e reinterpretação das identidades.

Como consequência, as interações culturais se manifestam em diferentes dimensões, que vão desde o consumo de produtos de culturas estrangeiras até a convivência direta entre pessoas de distintas origens. Em outras palavras, na perspectiva da modernidade líquida de Bauman (2004), essa capacidade de adaptação e transformação é uma característica fundamental das identidades contemporâneas. Dessa forma, as barreiras culturais se tornam cada vez mais fluidas, permitindo uma contínua negociação e renegociação do que significa pertencer a uma determinada cultura (Fróis, 2004). Em vez de serem rígidas ou imutáveis, as

identidades culturais tornam-se mosaicos complexos, compostos por elementos de múltiplas origens e influências. Nesse sentido, os indivíduos, em geral, com uma significativa ligação com o meio em que foram socializados: herdando conhecimentos e experiências, adquiridos e transmitidos em um longo processo cumulativo por gerações, e agem conforme seus padrões culturais (Valle, 2017).

Apesar de a globalização, seja de forma intencional ou não, levar à uniformização das culturas, o planeta permanece habitado por uma diversidade rica de expressões culturais, linguísticas, religiosas e tradições variadas, além de diferentes perspectivas sobre o trabalho e o mundo (Silva, 2021). No entanto, ao longo do tempo, tudo se transforma (Martello; Rodrigues, 2021). Dessa forma, a globalização representa um fenômeno no qual o mundo se torna menor e as trocas culturais se tornam uma realidade inescapável. Isso acontece principalmente devido ao encurtamento das distâncias, à aceleração da tecnologia e à instantaneidade das consequências das ações (Silva, 2010).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As discussões apresentadas ao longo deste estudo evidenciam que a globalização exerce um impacto profundo e multifacetado sobre as culturas, influenciando tanto a preservação quanto a transformação das tradições culturais em diversas partes do mundo. Enquanto alguns aspectos da globalização tendem a homogeneizar as culturas, promovendo uma cultura global dominante, outros aspectos incentivam a diversidade cultural, oferecendo às culturas locais a oportunidade de se reinventarem e de se adaptarem a novas realidades. Essa dualidade revela a complexidade do fenômeno globalizante e a necessidade de abordagens teóricas e metodológicas que considerem essas nuances.

A análise das obras de Fróis (2004), Martello e Rodrigues (2021), e Silva (2021), entre outros autores, demonstrou que a cultura é um elemento central na construção e manutenção da identidade, tanto individualmente quanto coletivamente. A globalização, ao influenciar as interações culturais, afeta diretamente a maneira como as pessoas percebem e vivenciam suas identidades. Embora o contato constante com culturas diferentes possa gerar tensões e desafios, também abre espaço para a criação de novas formas de pertencimento e para a resignificação das tradições culturais.

A noção de cultura como um processo dinâmico, proposto por Geertz (1978) e Valle (2017), foi confirmada ao longo deste estudo, destacando que a cultura não é estática, mas sim um conjunto de práticas e significados que se desenvolvem e se transformam continuamente.

Nesse sentido, a globalização pode ser vista tanto como uma ameaça à diversidade cultural quanto como uma força motriz para a inovação cultural, dependendo de como as culturas locais reagem e se adaptam às pressões globais.

Além disso, o multiculturalismo, abordado por Martello e Rodrigues (2021), foi identificado como uma resposta relevante às dinâmicas globais, enfatizando a necessidade de políticas e práticas que valorizem a convivência e o respeito mútuo entre diferentes culturas. Esse enfoque é essencial para garantir que, mesmo em um mundo cada vez mais interconectado, as culturas locais continuem a florescer e a contribuir para a riqueza cultural global. A cultura, assim, deve ser compreendida não apenas como um legado do passado, mas como um recurso vital para o futuro das sociedades.

Em suma, a globalização, apesar de suas contradições, oferece tanto desafios quanto oportunidades para as culturas locais. A preservação da diversidade cultural requer esforços conscientes e contínuos, tanto por parte das comunidades quanto dos governos e instituições. Ao mesmo tempo, a transformação cultural impulsionada pela globalização pode resultar em uma maior compreensão e apreciação das diferenças culturais, promovendo um mundo onde as identidades culturais sejam não apenas preservadas, mas também celebradas e valorizadas em toda a sua complexidade.

REFERÊNCIAS

BARRETO, R. S. N. A identidade nacional na era da globalização. **Cadernos de Relações Internacionais**, Rio de Janeiro, v. 2, n. 2, p. 1-16, 2009. DOI: <https://doi.org/10.17771/PUCRio.CadRI.13551>.

BAUMAN, Z. **Amor líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos**. Tradução Carlos Alberto Medeiros, Rio de Janeiro: Zahar, 2004. 192 p.

BAUMAN, Z. **Globalização: as consequências humanas**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1999.

CESNIK, F. S.; BELTRAME, P. A. **Globalização da cultura**. v. 8, Barueri: Manole, 2005.

CUCHE, D. **A noção de cultura nas ciências sociais**. Bauru: Edusc, 1999.

FLOR, A. F. A. **A Cultura do K-Pop: uma investigação sociocultural da Coreia do Sul, da sua indústria musical e dos produtos audiovisuais do grupo BTS entre 2013-2020**. 2020. 273. Dissertação (Mestrado em Design e Cultura Visual), Faculdade de Design, 2020.

FRÓIS, K. P. Globalização e cultura a identidade no mundo de iguais. **Cadernos de pesquisa interdisciplinar em Ciências Humanas**, v. 5 n. 62, 2004. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/cadernosdepesquisa/article/view/1201>. Acesso em: 19

mar. 2024.

GEERTZ, C. A. **Interpretação das culturas**. Rio de Janeiro: Zahar Editores. 1978.

GRAMSCI, A. **Escritos Políticos, vol.1 (1911-1921)**. (org.). e tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004a.

IANNI, O. **Teorias da Globalização**. 9. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.

MARTELLO, A. R.; RODRIGUES, M. E. A preservação da diversidade cultural diante dos avanços do fenômeno da Globalização. **A Diversidade cultural e religiosa: diálogos sobre a complexidade humana**, v. 10n. 28. Uninter, 2021. Disponível em: <https://cadernosuninter.com/index.php/intersaberes/article/view/2003>. Acesso: 21 abr. 2024.

SILVA, F. A.; YAMAZAKI, S. C. A importância da cultura no ensino de Ciências. **RELACult - Revista Latino-Americana de Estudos em Cultura e Sociedade**, [S. l.], v. 4, 2018. DOI: 10.23899/relacult.v4i0.755.

SILVA, I. A. DA. A importância da cultura na formação identitária da juventude. **Juventude.br**, [S. l.], n. 6, p. 40–48, 2021. Disponível em: <https://juventudebr.emnuvens.com.br/juventudebr/article/view/70>. Acesso em: 15 jan. 2024.

Tecnologia e Comunicação da Universidade Europeia, 2020. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10400.26/35917>. Acesso em: 06 jan. 2024.

VALLE, U. Racionalização e monetarização: categorias da globalização. **Caderno CRH**, Salvador, v. 30, n. 80, p. 315-332, 2017. DOI <https://doi.org/10.9771/ccrh.v30i80.20048>.